

**NAZORAT TIZIMINI PORTFOLIO SHAKLINI QO‘LLASHNING
MAHALLIY VA XORIJIY AMALIYOTINI TAHLIL QILISH**

H.Q. Raximbaev

TATU Urganch filiali talabasi

josew393ea@gmail.com

Sh.Z. Qurbondurdiyev

TATU Urganch filiali talabasi

sheikx437@gmail.com

Annotatsiya: Nazorat tizimlari, bir loyihaning muvaffaqiyatini ta'minlash va uning bajarish jarayonini nazorat qilish uchun muhim bir vosita sifatida ko'rinadi. Mahalliy va xorijiy amaliyotlar, nazorat tizimini portfolio shaklini qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari va muammolarini tahlil qilishga imkon beradi. Bu tahlil, portfoliodagi nazorat tizimlarining o'zaro farqlarini, ularning muvaffaqiyatlarini va kamchiliklarini aniqlashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: nazorat tizimi, portfolio, kommunikatsiya, koordinatsiya, analitika, audit, Surogat nazorat.

Abstract: Control systems are seen as an important tool to ensure the success of a project and control its execution process. Domestic and foreign practices allow to analyze the specific features and problems of applying the portfolio form of the control system. This analysis helps to identify the differences between the control systems in the portfolio, their successes and failures.

Key words: control system, portfolio, communication, coordination, analytics, audit, surrogate control.

Nazorat tizimlari, bir tashuvchi tomonidan bajarilayotgan bir loyihaning qismlarini va ishlarni tekshirish uchun mo'ljallangan. Ular, xususiyatlarini yoki xatolarini aniqlash, loyihada muammolar va kamchiliklarni identifikatsiya qilish,

to'g'ridan-to'g'ri yoki takrorlanuvchi ishlar ustidan nazorat qilish va loyihaning mohiyatini yaxshilashga yordam berish uchun ishlatiladi.

Nazorat tizimining asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

1. Ma'lumotlarni to'plash;
2. Ma'lumotlarni tahlil qilish;;
3. Takrorlanuvchi ishlar ustidan nazorat qilish;
4. Kamchiliklarni identifikatsiya qilish;

Nazorat jarayonining davom etishi uchun muhim elementlar quyidagilardir:

- To'g'ri keladigan ko'rsatkichlar;
- Muhim o'zgaruvchilar;
- Ta'limotlar va protsedurlar;
- Lozim bo'lgan manbalar;
- Xususiyatli funksiyalar;
- Xabarlar va bildirishnomalar;
- Analitika va hisobotlar;
- Aloqalar va integratsiya;

Nazorat tizimlari, loyihalarni nazorat qilish, muammolar va kamchiliklarni aniqlash va loyihadagi jarayonlarni yaxshilashda asosiy vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Ular, loyihalarni yaxshilashga yordam berish, natijalarni optimallashtirish va loyihada ishtirokchilar o'rtasidagi koordinatsiyani ta'minlashda muhim rol o'ynayadi.

Xorijiy nazorat tizimlari, turli davlatlar va xalqlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan vositalardir. Bu nazorat tizimlari, qonuniy va siyosiy muhitning muvaffaqiyatini ta'minlashning asosiy qismlaridan biridir. Xorijiy nazorat tizimlari o'rtasidagi farqlar esa quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Tashqi nazoratning maqsadi;
2. Struktura tashkil etish;
3. Qonun hujjatlari.

Xorijiy nazorat tizimlari tomonidan olib borilgan ishlar va ularga erishishning usullari

Xorijiy nazorat tizimlari, o'z vazifalarini bajarish uchun turli usullardan foydalanadi. Bu usullar, nazorat organlarining maqsadlarini erishish va ishlarini samarali bajarishning asosiy vositalarini o'z ichiga oladi. Ba'zi xorijiy nazorat tizimi usullaridan quyidagilar keng foydalaniladi:

- Audit
- Surogat nazorat

Xorijiy nazorat tizimlarining portfoliodagi o'rni va ularga oid iste'molchilarning ko'rsatgan fikrlari

Xorijiy nazorat tizimlari shuhratli nazorat institutlarining, tashkilotlarining yoki xorijiy mamlakatlar tomonidan bajarilgan ishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu tizimlar o'zlarining portfoliodagi o'rni bilan tanishilgan. Ularga oid iste'molchilar esa xorijiy nazorat tizimlarining samaradorligi, obyektivligi va qonuniylik darajasini baholarlar. Ularga ko'rsatgan fikrlar, xorijiy nazorat tizimlarini yaxshi tashkil etish va rivojlantirishga yordam beradi.

Mahalliy va xorijiy nazorat tizimlari, mamlakatlar va xalqlar uchun muhim vositalar hisoblanadi. Mahalliy nazorat tizimlari, mamlakatning ichki muhitida faoliyat yuritadigan organlar va tashkilotlar tomonidan boshqariladi. Ularning asosiy maqsadi, moliyaviy operatsiyalar, hisob-kitoblar, qonuniy talablar va faoliyatning boshqa sohalarini tekshirishdir. Xorijiy nazorat tizimlari esa tashqi tashkilotlar tomonidan olib borilgan ishlar va faoliyatlar ustida kontrolni amalga oshirish uchun qo'llaniladi.

Mahalliy nazorat tizimlari

Mahalliy nazorat tizimlari, mamlakatning ichki muhitida mavjud bo'lgan organlar va tashkilotlar tomonidan tashkil etiladi. Ularning asosiy vazifalari yirik hisob-kitoblar, operatsion faoliyat, moliyaviy holat va qonuniy talablarni tekshirishdir.

Xorijiy nazorat tizimlari

Xorijiy nazorat tizimlari esa tashqi tashkilotlar, global va regional nazorat tashkilotlari tomonidan boshqariladi. Ularning asosiy maqsadi, xorijiy ishlar va

faoliyatlar ustida kontrolni ta'minlashdir. Xorijiy nazorat tizimlarining struktura va tashkil etish prinsiplari, cheklovlar va imkoniyatlar mahalliy tizimlardan farqli bo'ladi.

Mahalliy va xorijiy nazorat tizimlari o'rtasidagi solishtirish, ulardagi cheklovlar, imkoniyatlar, samaradorlik darajalari va obyektivliklari o'rtasidagi farqlarni yoritadi. Solishtirish natijalariga ko'ra, har bir nazorat tizimi o'ziga xos huquqiy asosiyatlarga ega bo'lib, faoliyatning amalga oshirilishi va natijalarining o'zgarishlari bilan bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Usmonov B.Sh., Xabibullaev R.A. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O'quv qo'llanma.-Toshkent, TKTI, 2020.
2. O'rinov V. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida ECTS kredit-modul tizimi: asosiy tushunchalar va qoidalar. O'quv qo'llanma. Nyu Bransvik Universiteti, 2020 y.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018 yil 24 iyuldagi 569-son Qarori.
4. Sardor Pulatovich Kutliyev, Oysuluv Matyaqubiva. Masofaviy ta'limda hamkorlikda o'qitish texnologisini qo'llash. International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2021. 2021/5/26, 303-306
5. Sardor Pulatovich Kutliyev. Smart ta'lim texnologiyalarini hozirgi ta'lim jarayonlaridagi o'rni. International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2022. 2022/4/30, 641-644
6. S Kutliyev, GR Dalerovich, TA'LIM JARAYONIDA HAYOTIY MISOLLARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI KEYS-STADI TA'LIM METODI, Journal of new century innovations 27 (1), 113-115

7. S.K Pulatovich, PB Yusupovich, GR Dalerovich. O'RTA
MAKTABLARDA INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA MOBIL
ILOVALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI. Journal of new
century innovations 28 (1), 178-180